

overskridelse godkendes, men med henblik paa fremtidige bevillinger er det utvivlsomt endnu vigtigere, at der ikke opstaar nogen irritation, som kunde skade samarbejdet med kurator eller undervisningsministeriet. Jeg tror, at Du bedst kan bedømme denne situation efter samtaler med rektor og kurator.

Jeg sendte den 26. december 1953 med luftpost ansøgninger til videnskabsfondet om 2000 kr. til solformørkelsen og 70000 kr. til transportabel kuppel og færdiggørelse af 50 cm. reflektoren. Det sidste beløb er 40000 kr. til kuppelen plus 30000 kr. til reflektoren. Jeg satte 30000 kr. i stedet for Bechmanns 20000 kr., bl. a. med henblik paa optikken. Vilde Du maaske ringe til videnskabsfondets sekretariat og høre, om disse to ansøgninger er modtaget, og derefter sende mig en linie herom.

Det vilde jo være et meget stort skridt fremad, hvis vi fik de 70000 kr., baade fordi instrumentet i sig selv vilde være saa værdifuldt, og fordi færdiggørelsen paa denne maade vil have givet Bechmann og værkstedet uhyre nyttige erfaringer.

Af hensyn til den vigtige 70000 kr. ansøgning, som i sig selv er stor, sendte jeg Gyldenkamers udkast til 14400 kr. - ansøgning tilbage til ham. Det vil imidlertid være meget ønskeligt at faa disse tallere, og jeg vil undersøge muligheden for at faa dem ad anden vej i næste løb.

Jan 2, 1954

Tak for de tilsendte regninger fra Grubb-Parsons. Jeg skickes dem tilbage, naar jeg har faaet taget kopi af dem. Jeg formoder, at der ikke er sket indbetaling endnu. I saar fald er det første, der skal ske, at de 4250 pund, d. v. s. regningen dateret 22. juli 1953 for "Auxiliary equipment" betales af 48000 kr. - bevillingen. Vilde Du holde mig i jour hermed, og ligeledes med, om de 20000 kr. blev bevilget eller ikke?

Howard Hög ansvar, saa kan han naturligvis ogsaa finde

nyttig beskæftigelse i København. Jeg tror, det er vigtigt, at han nu begynder med et eller andet rutinearbejde, som han trolig sidder med hver dag paa Observatoriet, og af en art, som gør kontroller og stikprøver mulige uden meget besvær. Senere kan han jo saa arbejde med noget mere spændende. Jeg vil f. eks. nævne efemeridemæssig beregning af betingelseslignings-koefficienter for Nemansa under Peter Navrs vejledning. Ole Möllers beregninger dækker ikke de sidste oppositioner, og navnlig naturvis ikke de gamle, fra 1858. Reduktioner af delefijsbestemmelser er en anden mulighed, men dette kommer vel neppe rigtig i gang, før Watts-apparatet er bygget.

Til sidst vil jeg nævne en ting, som har ligget mig paa sinde siden august. Jeg synes, det er helt nødvendigt, at Eichner-fotometret bringes til at virke igen i løbet af den nærmeste tid. Kurt Nygaard kunde maaske se paa det sammen med Bechmann, og hvis det er nødvendigt, kunde Hansson fra Lund tilkaldes med honorar. Det drejer sig jo nok kun om en relativt simpel ting med elektroniken. Naar det virker igen, burde en mand som Flöz jo vel love at bruge det og f. eks. udmale en plade under Rudkjøbings vejledning.

Mange venlige hilsener,

Di benzon

Bengt

Den 7. januar 1954.

Forsendelse nr. 120

22

Kære Bengt!

Tak for det brev af 2. januar. Din skrivelse er afgået til rektor kurator og Nørlund.

Som du vil se af indlagte, er både bevillingen på de 98000 kr. og de 20000 kr. kommet. Vi betaler så de 4250 £ til Parsons af de 98 000 kr., men vi skulle rigtignok gerne have de regninger, som jeg sendte dig, tilbage, inden udbetaling finder sted. Så er der jo ikke meget tilbage af de 98 000 kr. Gyldenkerne er jo nok ked af, at han ikke får sine tællere straks, men iøvrigt synes han nu ganske tilfreds med sin Brown-recorder. I øvrigt arbejder jo Børge Madsen med at lave tællere til meridiankredsen; hvis de bliver færdige, af hvilket fond skal de så betales?

Ved at læse mine gamle optegnelser igennem ser jeg, at du også påtænkte at få anskaffet et nyt kvartsur til Brorfelde, men den sag er måske stillet i bero? Vort andet befinder sig stadig til reparation på læreanstalten.

Jeg har talt med Naur om Høg, og han skal nok blive sat i arbejde. Naur og jeg har også talt om Heiman-Jørgensen, som Naur også vil prøve at få sat $\approx$ gang i. Harfot var oppe hos mig med en attest, jeg skulle underskrive, om at han stadig studerer. Jeg talte alvorligt med ham om at sætte kraft på sit kursusarbejde, og vi fastsatte som frist for dets aflevering 15. marts og allersenenest 1. april.

Endelig har jeg givet Bechmann besked om at få Eichner fotometret arbejdsklart.

Vi ser ud, som venter vi fjendtlig invasion: en bulldozer raser på min nordplæne og har lavet en dyb løbegrav. Min østplæne var i går også gravet op på grund af et sprunget vandrør.

Der er 11 anmeldt til forprøve og 8 til lærerprøven.

Jeg har ringet til Videnskabsfonden; dine to ansøgninger er kommet, og alt er efter sekretær Viggo Nielsens udsagn i den skønneste orden.

Så har jeg vist ikke mere på hjerte denne gang.

Din hengivne

Vedlagt: afskrift af skrivelse fra kurator om bevillinger (4.jan.1954).

Kære Bengt!

Tak for dit brev af 26. april 1954. Som du vil se af indlagt, skrev jeg straks til rektor om betaling af det sidste af meridiankredsen, og jeg har også telefoneret med Videnskabsfondet, og der vil intet være i vejen for at få pengene til solformørkelsen udbetalt ved hjælp af din påtegning på bevillingen.

Jeg har ventet noget med at svare, fordi jeg måtte gå i seng et par dage efter at have forslået og forkølet mig i det syndige rod, der i øjeblikket er på observatoriet.

Der er noget, du ikke svarede mig på i mit brev af 10. april, og som jeg indtrængende må bede dig om at orientere mig om. Det er, hvor meget eller hvor lidt plads du har indrømmet regnemaskinefolkene i kælderetagen i din fløj. Forleden var de heroppe med en ny plan, hvorefter de giver afkald på nordværelset, som vi så kan bruge til auditorium og måleværelse, medens de overtager hele kælderen og havehuset. Trappen fra stuen ned sløjfes, og maskinen bygges gennem hele trapperummet ud imod vest gennem det meste af det gamle køkken. I vestmuren laves privat-indgang til kælderen. Denne plan har den iøjenspringende fordel, at professorfamilien ikke generes af rend af regnemaskinefolkene, men trapperummet i professorboligen kommer til at se sært ud, og jeg formoder, Gottlob vil stønne. Endvidere synes jeg, at det går ud over de magasineringsmuligheder, som vi alle havde glædet os til at få, og endelig vil nordværelset ikke kunne indrettes fuldt som auditorium, når der også skal være plads til måleinstrumenter o.l. Som sagt, jeg ville være meget glad for direktiver fra dig.

Gyldenkerne er meget glad for, at dit og hans arbejde nu udkommer. Det skal vel komme som publikation fra Københavns observatorium? Når den er antaget i Ap.J., skal jeg så bestille de sædvanlige 450 eksemplarer til os?

Der kommer jo også to afhandlinger i V.S. af henholdsvis Rasmusen og Naur, så de tre kan så udsendes samtidig.

Harfot har fået sin 4 ugers opgave, som lød:

"Giv os en fremstilling af teorien for opbygningne af og udstrålingen fra stjerneatmosfærer i ligevægt."

Vi har ikke set eller hørt noget til ham siden, så den er han måske også fortvivlet over.

For at slutte med kæmpebegivenheden:

VI HAR KOGENDE VARMT VAND I RØRENE !

Mange hilsener

Vedlagt: Afskrift af skrivelse til rektor
Afskrift af brev fra Brock og Michelsen
Afskrift af observatoriets regnskab 1953/54
Titel på kollokvium.

Maj 24, 1954

Kære Julie!

Tak for Dit brev af den 21. ds. Med hensyn til
 solformørkelsesplanen, hvad København angaar, saa kunde
 Thernøe jo være kapabel at klare situationen, hvis han
 har tilstrækkelig hjælp til at styre de mange mennesker,
 som vel kan ventes. Der er naturligvis altid en risiko
 med en mand, Thernøe kunde jo blive syg. Derfor vilde
 jeg foreslå, at Du sætter Dig i forbindelse med Hjerting,
 Steenberg Sørensen, Hermanson og Svankhof* og se, om Observatoriet
 kunde regne med hjælp fra en, eller helst to, af dem i
 København den 30. juni. Jeg kunde jo tænke mig, at der
 er en saa almindelig udvandring til Sverige, at vi ser af
 de nævnte kan. I saa tilfælde synes jeg, at Gyldenhamns
 kunde ændre sine planer og blive i København.

Hvis f. eks. Thernøe, Svankhof, Hans Sørensen og Jensen
 tager sig af formørelsen paa Observatoriet, synes jeg det
 mere kunne gaa glat. Dog bør de vel være en grundig
 generalprøve, ~~med~~ ^{med} Bachmann endnu er der.

Med hensyn til Gyldenhamns sommerferie har han
 naturligvis vistnok kunnet have en sørtelling, fordi han
 har arbejdet for sig selv. Hans udviklingen i Brorfeldt
 betyder jo midlertid, at han i fremtiden altid bør
 træffe normens aftale i god tid vedrørende sommerferien.

De skæves i et tidligere brev om Observatoriets gæsteligghed.
 Me v. Morgans planer definition. Han kommer til København den
 15. august, men kan for en dag eller to, og er derfor i København i
 september måned. Med hensyn til Strand vilde han være glad

*Evertskelt Lorenzen

Observatoriet, den 10. januar 1955.

Forsendelse nr. 193

25
Kære Bengt!

Vi venter jo alle - også Nørlund - spændt på svar på de forskellige spørgsmål, vi har stillet dig. Der er jo bl. a. den sag, der skal gennem fakultetet, om fordelingen af din lønning i det kommende finansår, forhåbentlig kun op til 1. januar 1956. Fakultetet er meget ivrig for at få den frem, så at de nødvendige dispositioner kan træffes.

Indlagt vil du finde et nyt overslag fra Gottlob over nordværelset; det er 1000 kr. større end det første, på det at han deri havde glemt lærredet til lysbilleder. Det er dog først til finansloven 1956-57, denne bevilling tænkes søgt.

Endvidere findes indlagt en skrivelse fra kustode Mortensen. Principielt er jeg imod, at vi skaller Eichners smukke samling ad, som jeg synes rettelig bør findes på observatoriet, men måske kunne vi med tiden finde et mere offentligt tilgængeligt sted end det, hvor de nu findes, f.eks. i forhallen, der nu i istandsat tilstand er meget smuk. Denne flytning ville kræve anskaffelse af montrer, der formodentlig er dyre, men sagen haster jo ikke. Iøvrigt synes ingen at vide, hvordan det forholder sig med disse modeller? Er de en gave eller et lån fra Eichner til observatoriet eller til dig? Frk. Mackeprang er ved at grave sig ned i korrespondancen, men skønt der er et par breve fra Eichner, oplyses der intet om ovennævnte spørgsmål.

Så er der flytningen af Gyldenkerens instrument. Jeg mener, der skal søges 10 000 kr., for Gyldenkerens og Bechmanns overslag har jo altid vist sig at være for lave, men hvor skal pengene søges? Gyldenkerne syntes jo at mene finansloven, men det er jo på dette tidspunkt finansloven 1956-57, og instrumentet skulle jo helst være flyttet inden den tid. Er der ikke mulighed for at søge denne lille sum hos Videnskabsfondet eller Carlsbergfondet?

Iøvrigt har jeg haft et Bråvallaslag med Malling, der mente, at de instrumentforbedringer, der var tilstået Gyldenkerne på Sophienholm (no. 6 på regnskabsoverslaget) burde være søgt som ekstrabevilling. Hertil svarede jeg, at hvad havde man et annuum til, hvis det ikke var til at forøge eller forbedre instrumentbestanden. "Ja", sagde han, "men ikke hvis det var en overskridelse". Dertil sagde jeg, at det forekom mig urimeligt, hvis der skulle gøres vrøvl over en så ringe overskridelse, da vi jo drev to observatorier for et annuum, der var beregnet for eet; og desuden vidste han jo godt selv, hvor utrolig lang tid det tog at få en ekstrabevilling igennem, og det var vel ikke meningen, at det videnskabelige arbejde på Sophienholm skulle gå helt i stå. Så syntes han at falde til ro.

Af glædeligt er at meddele, at mine diverse donner-skrivelser om længsommeligheden ved arbejdet på Brorfelde synes at have båret frugt, idet bulldozerne nu raser på vejarbejdet. Jeg var sammen med Gottlob til en middag i lørdags; han sagde, at han mente, at indflytning kunne finde sted marts 15; det tror jeg nu er for optimistisk, men kan den ske i løbet af april, er det jo også godt.

Det bringer jo nogle overvejelser med sig. Jeg håber, du kan bilige, at vi straks på det nye finansår indkøber en ny, god elektrisk regnemaskine, f.eks. en Madas eller lign., for Naur vil jo nok gerne

Observatoriet, den 24. maj 1955.

Forsendelse nr. 217

26

Kære Bengt!

I går var rektor, Waage, kurator, Malling og et par andre samt Gottlob, ingeniører og jeg i Brorfelde, og samtlige håndværksmestre var tilkaldt. Man begynder nu at kunne se ende på første etape, men det har holdt hårdt. Værkstedet er jo flyttet derned, men boligerne er endnu noget tilbage, det er særlig en tømmermester fra Ugerløse, der ikke har overholdt terminerne, og ham gav Gottlob en forfærdelig skylle i alles påhør. Jeg gjorde meget skarpt opmærksom på, hvilke urimelige udgifter der blev påført observatoriet ved, at vi i et par måneder må betale hotelophold for Bechmann og Olsen i Tølløse på grund af tømmereens sløseri; han vil nu blive idømt dagbøder, om han overskrider de nu ansatte terminer. Efter disse skulle Bechmann kunne flytte ind om tre uger, Naur en uges tid senere, men Olsen vist desværre først i august. Endvidere har rektor givet tilladelse til, at der omgående må begyndes på den 4. bolig (Gyldenkerne), men man brænder efter at begynde på hovedopgaven: de to kuppelbygninger + hovedbygningen. Vi beder alle så bønligt og særlig Gottlob, om du dog ikke vil tage stilling til de tegninger, jeg sendte pr. anbefalet luftpost den 18. januar. Skulle tegningerne være bortkommet for dig, bedes du rekvirere nogle nye, der omgående vil blive tilsendt. Vorherre, som Gottlob siger, har nu ikke været os for blid. Vejarbejdet har været standset i længere tid på grund af den evindelige styrtregn; nu synes vejret at bedre sig.

Efter at vi var færdige i Brorfelde, tog rektor + co mig med til Suserup, hvor formål 1. var at bese den ferskvandsbiologiske station og formål 2, at spise de berømte stegte Suserup ål (jeg fik nu kotelet, da jeg afskyer ål). Derefter kørte vi til Sorø at bese kurators nye lejlighed, så jeg fik da en dag ud af det.

Gyldenkerne vil gerne have sit instrument hævet for hele sommeren igennem at kunne observere ϵ Aurigae. Det skal koste 600 kr., og det synes jeg er rimeligt, og hvis Nørlund billiger, bliver det altså bevilget ham. Gyldenkerne siger, han har talt med Morgan om det.

Vor store bekymring er vor rare Jensen, der stadig er sygemeldt og går til undersøgelse på centralstationen. Det kan jo kun betyde, at han er mistænkt for t.b. Onsdag efter pinse mener han at få sin endelige dom, og vi håber alle så inderligt, at det bliver frifindelse. Hans vikar Reidl er meget flink, men han kan ikke erstatte Jensen; bl.a. n. frk. Mackeprang udfylder alle blanketter til posthus, bank o.l. Reidl er den fyrbøder fra universitetet, der for nogle år siden bogstavelig brækkede halsen og lå på hospitalet i et par år, så han er ingen kraftkarl, men har er myreflittig og behagelig. Han udmærker sig ved på alle synlige legemsdele, dog ikke ansigtet, at være tatoveret på det skønneste. Jeg har spurgt ham, om han har en yndig kvinde på brystet, og det har han, men hende har jeg dog ikke set.

Den 20. juni rejser jeg til Schweiz og kommer hjem den 25. juli. Frk. Mackeprang er på ferie hele juni måned.

Indlagt en række skrivelser til gennemsyn.

Hilsen til dig + Sigrid fra

Vedlagt: brev til byggeudvalg af 28. apr. 1955

" " kurator af 23. apr. 1955

afskrift af brev fra rektor af 2. maj 1955

brev til kurator af 4. maj 1955 (observatoriets regnskab).

10. juni 1955 27

Kære Bengt,

Indlagt en hilsen fra deltagerne i vor lille invokationsfest i Brofelds. Husene er ganske vist endnu ikke fuldt færdige, men Bechmann var meget ivrig for, at festen skulle holdes, inden jeg forsvinder til Schweiz den 19. formodentlig fordi han helst ville være fri for at holde tale, hvad jeg jo maatte til at gøre. Gottlob holdt ogsaa en pæn, let satirisk tale over det veld af håndværkere, han skuede for sit øje, og som han ikke mente at have set i den mængde før, og endte med at udbringe et leve for bygherren, i dette tilfælde "bygdamen". Den pæne tømrer Nielsen holdt ogsaa en nydelig tale. Traktamentet var vin og kransekage samt flere kasser øl til håndværkerne som afslutning. Vejret var heldigvis blevet pænt, efter at det dagen før havde været mere end forfærdeligt.

Med hensyn til indflytningen kan Bechmann muligvis flytte ind om en 14. dages tid, men der er optraadt en vanskelighed, idet boligerne foreløbig ~~er~~ ikke er godkendt som tjemesteboliger af finansministeriet, hvilket ifølge Malling er en vanskelig sag at faa det til at gøre. Det maa jo imidlertid ske, for ellers skal beboerne betale 5% af byggesammen i aarlig leje, og det er for urimelig stor leje for beboerne. Den sag maa universitetet jo se at faa i orden, og Bechmann, Naur har skrevet til rektor med følgeskrivelse fra mig.

At glædeligt er sket, at Jensen nu er kommet i arbejde igen. Frk. Mackeprang er paa ferie i Jaelsminde. Vi har en Frk. Lomholdt til at tage sig af kontorarbejdet. Hun er jo ny i det, og jeg har meget at gøre med at forklare hende tingene. Hun har været et aar paa college i Missouri, og det er en fordel at hun kan skrive engelsk.

Gottlob agter at skrive til dig direkte om kupler og hovedbygning, som han er ivrig efter at faa paabegyndt. Han agter sig snart til Amerika og vil nok ogsaa gerne have lidt raad fra dig om sin rejse.

Sørensen er nu soldat, det er Harfot ogsaa, men bebudede, at han efter tjenestetidens udløb atter ville tage studierne op. Han har gennemgaaet gennemgribende operationer i soldatertiden, og det er jo muligt, at hans studievanskeligheder bundede i sygelighed. Vi maa haabe det bedste for ham. Høg tror jeg gør et godt arbejde ved meridiankredsen, og vi ^{maa} prøve paa at skaffe udvej for at beholde ham efter eksamen, hvordan kan jeg endnu ikke se. Naur har vist stærkt haab om snart at blive amanuens. I hvert fald fik jeg en pro forma forespørgsel fra Daugaard, om Observatoriet havde noget at indvende derimod.

Med hensyn til Dublin, havde jeg tænkt mig at deltage i udflugten til

28

THE W. J. McDONALD OBSERVATORY
OF
THE UNIVERSITY OF TEXAS
FORT DAVIS, TEXAS

OPERATED JOINTLY BY
THE UNIVERSITY OF CHICAGO AND
THE UNIVERSITY OF TEXAS

11. marts 1956

Kære Julie!

Hermed en hilsen fra McDonald, hvor jeg har en observationsperiode i marts måned. Der er en række spørgsmål vedrørende observationer, som jeg gerne vil skrive til Dig om:

1. Spejlene til 50 cm - teleskoperne har været færdige siden efteråret, men jeg har ikke fundet nogen betryggende forsamlingsmaade, og jeg har derfor syntes det var bedst at beholde dem her, da de jo alligevel ikke vilde være blevet monteret i vinter. Det bedste vilde nok sandsynligvis være at sende dem direkte med skib fra Chicago eller Milwaukee til København, naar nu smert sejladser er aaben igen. Vi vilde saa kenne dem i lastbil til skibet. Kan du maaske finde ud af, hvornaar der gaar en passende bænd?

2. Med hensyn til Beckmann's tegnarbejde agter jeg at søge om 2000 kr. fra Carlsbergfondet begyndende 1. juli i aar, og derefter 4000 kr. om aaret i to aar. Jeg vilde synes, at det var rimeligt om man igen iaar ved finansansættelsens udløb søgte om vederlag for arbejde, som Beckmann har udført i aarets løb. Imidlertid forstaa jeg godt, at denne ordning ikke er tilfredsstillende i længden, og mit haab er, at den vil kunne erstattes med et tegnarover

paa 4000 kr. om aar til Bechmann fra Carlsbergfondet. Saa vidt jeg husker kan Carlsbergfond-beslutningen til meridiantredsen strække til at give Bechmann det beløb, han har haft i flere aar nu (hvert kvartal) i endnu to kvartaler.

3. Hvis Bechmann stadig mener, at det vil være gørligt at fremskille to Watts-måleapparater, et til os selv og et til Lund, uden at det gaar ud over andre vortskeds-opsjættelser, saa synes jeg, at vi bør give det. Jeg foreslår paa Bechmann, at han ses en færdig i at beskæftige det nuværende mandshat med disse apparater, til hvilke tegningene foreligger, medens han selv tegner de instrumenter, som senere skal bygges. Vedlagt et brev fra Watts, som jeg gerne ved behøvelighed vil have tilbage. Hvordan gik det med den nye drøjbank?

4. Med hensyn til det spørgsmål, du nævnte i forbindelse med det regneshab, Osterhoff ønskede, saa synes jeg jo, at du maa være ganske frit stillet med hensyn til, hvordan du vil søge om pengene fra Rask-Grsted-fondet. Da du overtog bureauet, var det naturligt at jeg søgte Rask-Grsted-fondet om penge til lønning af det ved observatoriet ansatte personale for arbejde for bureauet. Nu har du haft bureauet i saa mange aar, og jeg synes ikke, at det paa nogen maade vilde være urimeligt, om du søgte Rask-Grsted-fondet om en personlig bevilling, eller paa hvad maade du ellers vilde forbrøkke.

5. Jeg synes at Fløj's arbejde med meridiantredsen var udmærket, og ogsaa den rapport, han sendte. Det er vel blevet til en tilfredsstillende "Før Ogjætte". Er Fløj færdig med eksamen? Saa skal han vel atjære sin værnpligt.

Her er vejret dejligt, og jeg håber at den strenge vinter i Danmark nu er overstaaet.

Tjertelige hilsener,

Din hengivne

Bengt